

Questionário - Análise de Desempenho

O objetivo do questionário é avaliar o modelo de gestão de times proposto e ocorrerá com análise em cinco grandes eixos, visando promover melhoria e aprimoramento dos pontos observados:

- **Eventos** (reuniões e cerimônias que permeiam todo o processo de aprendizado e desenvolvimento dos produtos);
- **Papéis** (atores e participantes do ciclo de desenvolvimento do projeto);
- **Artefatos** (arcabouço de utilitários disponíveis para comunicação, armazenamento, transparência e divulgação dos produtos gerados);
- **Avaliação individual e do time de trabalho;**
- **Processo de Gestão e Acompanhamento de Times.**

O objetivo da pesquisa é unicamente acadêmico e não existe resposta certa ou errada.

Os dados fornecidos serão tratados de forma confidencial e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar.

Estando de acordo as informações acima expostas, basta seguir as etapas a seguir.

NÚMERO DE SEÇÕES: 6

NÚMERO DE QUESTÕES: 46

TEMPO ESTIMADO PARA RESPOSTA: 12 minutos

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Em qual projeto trabalha? *

Marcar apenas uma oval.

- 1 Hidden for double-blind review
- 2 Hidden for double-blind review
- 3 Hidden for double-blind review
- 4 Hidden for double-blind review
- 5 Hidden for double-blind review
- 6 Hidden for double-blind review
- 7 Hidden for double-blind review
- 8 Hidden for double-blind review

2. Você confirma que leu e compreendeu os objetivos da pesquisa a ser realizada e ^{*} que aceita em participar como colaborador?

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pode ser lido em sua completude [clikando aqui](#).

Marcar apenas uma oval.

Aceito *Pular para a pergunta 3*

Não aceito

Avaliação dos Eventos

Nessa primeira etapa você deverá responder as questões em relação aos eventos realizados.

Eventos

Todos os eventos do ciclo acontecem com o intuito de cumprir um objetivo. Eles norteiam e auxiliam o processo de construção das soluções com base nos problemas apresentados.

Avalie a efetividade das reuniões de planejamento, validação de metas, reunião diária, de entrega e retrospectiva que ocorreram (ou deveriam ocorrer) no Ciclo.

3. 1) Ocorrência e frequência dos eventos *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nunca	Raramente	Ocasionalmente	Na maioria das vezes	Sempre
Reunião de Planejamento	☐				
Validação de Metas	☐				
Reunião Diária	☐				
Acompanhamento e Evolução	☐				
Reunião de Entrega	☐				
Reunião de Retrospectiva	☐				

4. 2) Efetividade das Reuniões *

- 1 - A reunião não demonstrou efetividade alguma e não cumpriu seu propósito
- 2 - A reunião demonstrou pouca efetividade e cumpriu em pequena escala o seu propósito
- 3 - Indiferente
- 4 - A reunião demonstrou efetividade e cumpriu em partes o seu propósito
- 5 - A reunião demonstrou grande efetividade e cumpriu em sua maior parte o seu propósito

Marcar apenas uma oval por linha.

	A reunião não demonstrou efetividade alguma e não cumpriu seu propósito na atual Sprint	A reunião demonstrou pouca efetividade e cumpriu em pequena escala o seu propósito na atual Sprint	Indiferente	A reunião demonstrou efetividade e cumpriu em partes o seu propósito na atual Sprint	A reunião demonstrou grande efetividade e cumpriu em sua maior parte o seu propósito na atual Sprint
Reunião de Planejamento	☐	☐	☐	☐	☐
Validação de Metas	☐	☐	☐	☐	☐
Reunião Diária	☐	☐	☐	☐	☐
Acompanhamento e Evolução	☐	☐	☐	☐	☐
Reunião de Entrega	☐	☐	☐	☐	☐
Reunião de Retrospectiva	☐	☐	☐	☐	☐

5. 3) Com que frequência as reuniões respeitaram o tempo previsto e atingiram seus objetivos? *

1 - Nunca | 2 - Raramente | 3 - Ocasionalmente | 4 - Na maioria das vezes | 5 - Sempre

Marcar apenas uma oval.

Nunca

1

2

3

4

5

Sempre

6. 4) Em poucas palavras, deixe elogios, sugestões, críticas ou ponderações ao ciclo de eventos do processo (Opcional):

Missão e objetivos do Ciclo

Todo ciclo detalha os objetivos e as missões a serem alcançadas ao seu final.

Avalie o quanto essas informações ficaram claras e quão linear o processo ocorreu. Marcando as alternativas com base em sua clareza e seu nível de complexidade, bem como a quantidade de intervenções e detalhamento nos objetivos.

7. 5) Como avalia a complexidade das missões proposta de uma maneira geral? *
- 1 - Simples | 2 - Pouco complexa | 3 - Indiferente | 4 - Complexa | 5 - Muito complexa

Marcar apenas uma oval.

Simples

1

2

3

4

5

Muito complexa

8. 6) Com qual frequência ocorreram mudanças nas missões e objetivos DURANTE *
a execução dos ciclos?

1 - Nunca | 2 - Raramente | 3 - Ocasionalmente | 4 - Na maioria das vezes | 5 -
Sempre

Marcar apenas uma oval.

Nunca

1

2

3

4

5

Sempre

9. 7) O quão claras ficaram as missões e tarefas definidas na reunião de planejamento? *

1 - Não compreendida | 2 - Difícil de compreender | 3 - Indiferente | 4 - Com clareza mas sem muitos detalhes nas tarefas | 5 - Missões e tarefas bem detalhadas e claras

Marcar apenas uma oval.

Não compreendida

1

2

3

4

5

Missão bem detalhada e clara

10. 8) Em poucas palavras, deixe elogios, sugestões, críticas ou ponderações sobre o processo de definição de missões e objetivos (Opcional):

Planning Poker

Para facilitar a condução da Reunião de Planejamento, sugeriu-se a utilização da técnica de Planning Poker, visando o alinhamento do time no esforço e compreensão das tarefas propostas.

11. 9) Com qual frequência sua equipe utilizou a técnica? *

1 - Nunca | 2 - Raramente | 3 - Ocasionalmente | 4 - Na maioria das vezes | 5 - Sempre

Marcar apenas uma oval.

Nunca

1

2

3

4

5

Sempre

12. 10) Na sua visão, qual a importância da utilização da técnica para colaboração e *
entendimento do time das atividades a serem executadas?
1 - Nenhuma | 2 - Pouco importante | 3 - Moderado | 4 - Importante | 5 - Muito
Importante

Marcar apenas uma oval.

Nenhuma

1

2

3

4

5

Muito Importante

13. 11) Em poucas palavras, deixe elogios, sugestões, críticas ou ponderações sobre
a utilização de técnica Planning Poker (Opcional):

Papéis

No processo colaborativo, importante relatar em como os donos do produto, os líderes ágeis, os gestores da qualidade e os desenvolvedores propiciaram ambiente harmônico para cumprimento dos objetivos dos ciclos de desenvolvimento.

Avalie os papéis indicados.

Aqui faço um bom destaque para se ater a ATUAÇÃO PROFISSIONAL dos perfis indicados.

Líder Ágil

Líderes Ágeis são os responsáveis por dinamizar o trabalho em todo o processo. É deles o papel de remover impedimento e promover alinhamento das atividades com o objetivo do ciclo.

Aqui faço um bom destaque para se ater a ATUAÇÃO PROFISSIONAL do perfil indicado.

14. 1) Como avalia a participação do líder ágil? *

1 - Não participativo | 2 - Pouco participativo | 3 - Indiferente | 4 - Participação mediana | 5 - Participação constante

Marcar apenas uma oval por linha.

	Não participativo	Pouco participativo	Indiferente	Participação mediana	Participação constante
Nos ciclos (Sprint)?	☐				
Nas reuniões?	☐				

15. 2) Qual a avaliação da qualidade das intervenções do líder ágil? *

1 - Péssimo | 2 - Ruim | 3 - Regular | 4 - Bom | 5 - Ótimo

Marcar apenas uma oval.

Péssimo

1

2

3

4

5

Ótimo

16. 3) Com qual frequência líder ágil procurou resolver os impedimentos de forma breve e solucionar possíveis entraves que dificultasse o desenvolvimento das atividades? *

1 - Nunca | 2 - Raramente | 3 - Ocasionalmente | 4 - Na maioria das vezes | 5 - Sempre

Marcar apenas uma oval.

Nunca

1

2

3

4

5

Ações imediatas

17. 4) Em poucas palavras, deixe elogios, sugestões, críticas ou ponderações sobre a atuação do líder ágil (Opcional):

Dono do Produto

Os donos do produto/patrocinador, ou também conhecidos como Product Owner (PO), são os conhecedores da área de negócio. Eles que elucidam os principais requisitos para cumprimento do objetivo no ciclo.

18. 5) Com qual frequência contou com a participação do dono do produto/responsável pela demanda (PO) durante as reuniões de entrega ou em momentos pontuais para tirar dúvidas e coletar requisitos? *

1 - Nunca | 2 - Raramente | 3 - Ocasionalmente | 4 - Na maioria das vezes | 5 - Sempre

Marcar apenas uma oval.

Nunca

1

2

3

4

5

Sempre

19. 6) Qual a avaliação qualidade das intervenções do dono do produto/responsável *
pela demanda durante os ciclos?

1 - Péssimo | 2 - Ruim | 3 - Regular | 4 - Bom | 5 - Ótimo

Marcar apenas uma oval.

Péssimo

1

2

3

4

5

Ótimo

20. 7) Em poucas palavras, deixe elogios, sugestões, críticas ou ponderações sobre o líder ágil e dono do produto (Opcional):

Gestores da Qualidade

Gestores da Qualidade acompanham a jornada dos projetos, validando suas metas e alinhando as entregas aos requisitos.

Aqui faço um bom destaque para se ater a ATUAÇÃO PROFISSIONAL do perfil indicado.

21. 8) Como avalia a participação dos Gestores da Qualidade *

1 - Não participativo | 2 - Pouco participativo | 3 - Indiferente | 4 - Participação mediana | 5 - Participação constante

Marcar apenas uma oval por linha.

	Não participativo	Pouco participativo	Indiferente	Participação mediana	Participação constante
Nas reuniões de entrega?	☐				
Na validação de metas?	☐				
No acompanhamento e evolução durante o ciclo?	☐				

22. 9) Como avalia o apoio dos Gestores da Qualidade na revisão de metas, no esclarecimento de dúvidas e no apoio do desenvolvimento do projeto nos ciclos? *

1 - Péssimo | 2 - Ruim | 3 - Regular | 4 - Bom | 5 - Ótimo

Marcar apenas uma oval.

Péssimo

1

2

3

4

5

Ótimo

23. 10) Em poucas palavras, deixe elogios, sugestões, críticas ou ponderações sobre os Gestores da Qualidade (Opcional):

Artefatos

Os artefatos, neste modelo, têm a função de documentar e fornecer transparência ao processo, assegurando que todas as informações estão sendo transmitidas às equipes de desenvolvimento para promover sucesso completo na entrega do produto.

Termo de Abertura do Projeto

Documento que descreve, de maneira macro, justificativa, riscos, restrições, premissas e principais entregas do projeto, chancelado pelo dono do produto.

24. 1) O time do projeto desenvolveu o TAP em conjunto com o Líder Ágil? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não
 Em partes

25. 2) O documento foi validado pela autoridade competente? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não
 Não sei dizer

26. 3) Na sua visão, qual a importância do documento contribuiu para ter uma visão *
geral do projeto proposto?

1 - Nenhuma | 2 - Pouco importante | 3 - Moderado | 4 - Importante | 5 - Muito Importante

Marcar apenas uma oval.

Nenhuma

1

2

3

4

5

Muito importante

Product Backlog e Cycle Backlog

27. 4) Os requisitos do produto foram catalogados no campo Product Backlog no *
Jira?

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Em partes

28. 5) As missões e tarefas foram definidas e detalhadas no Jira a cada ciclo de desenvolvimento? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não
 Em partes

29. 6) Na sua visão, qual a importância do Jira para gestão de tarefas e para os avanços do Product Backlog e do Cycle Backlog? *

1 - Nenhuma | 2 - Pouco importante | 3 - Moderado | 4 - Importante | 5 - Muito Importante

Marcar apenas uma oval.

Nenhuma

1

2

3

4

5

Muito Importante

Repositório de conhecimento institucional

Repositório de gestão do conhecimento onde são apontados os avanços dos projetos

30. 7) A equipe atualizou periodicamente o detalhamento do projeto e o diário de atividades? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não
 Em partes

31. 8) Na sua visão, qual a importância do Portal na contribuição para a transparência e divulgação do andamento dos projetos? *

1 - Nenhuma | 2 - Pouco importante | 3 - Moderado | 4 - Importante | 5 - Muito Importante

Marcar apenas uma oval.

Nenhuma

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Muito Importante

Incremento

Parte funcional do produto a ser apresentado na reunião de entrega.

32. 9) O grupo apresentava na Reunião de Entrega uma versão incremental do produto em produção? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não
 Em partes

33. 10) Há repositório (GitLab) e versionamento do código desenvolvido para o projeto? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não
 Outro: _____

34. 11) Há servidor ou espaço para deploy do produto hospedado em ambiente da Justiça? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
 Não
 Outro: _____

Repositório e Regras de Comunicação

Ambiente de comunicação síncrona e assíncrona (Discord) onde são discutidos os projetos e realizado os principais eventos (Google Meet, Zoom, Teams, etc).

35. 12) O time utilizava o Discord para comunicação diária? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não
- Em partes

36. 13) Na sua visão, qual a importância do Discord, e a forma com que foi configurado, para o desenvolvimento da comunicação e das atividades de forma remota? *

1 - Nenhuma | 2 - Pouco importante | 3 - Moderado | 4 - Importante | 5 - Muito Importante

Marcar apenas uma oval.

Nenhuma

1

2

3

4

5

Muito Importante

37. 14) A equipe contava com outra ferramenta que permitia constante comunicação * com servidores ou magistrados envolvidos no projeto?

Marque todas que se aplicam.

- Não
- Grupo de WhatsApp
- Grupo no Teams
- Grupo de e-mail
- Grupo no Telegram
- Outro: _____

38. 15) Em poucas palavras, deixe elogios, sugestões, críticas ou ponderações sobre o conjunto de artefatos utilizados (Opcional):

40. 17) Em poucas palavras, deixe elogios, sugestões, críticas ou ponderações sobre as ferramentas tecnológicas para apoio do trabalho remoto utilizadas (Opcional):

Avaliação individual e do time de desenvolvimento do projeto

A autoavaliação é importante para trazer ao processo o pensamento crítico de si mesmo e em quais pontos foram identificadas ações necessárias para ajustes.

Avalie sua comunicação interpessoal, sua motivação, sua pontualidade e organização durante esse período, além das competências que, na sua perspectiva, foram melhoradas durante a jornada.

Outro fator importante é a integração e a capacidade de alcançar os objetivos trabalhando em grupo.

Avalie o desempenho do seu time como um todo. Em se tratando de comunicação, integração, resolução de problemas em pares, como você avalia a equipe que trabalhou ao seu lado?

41. 1) Avaliação de fatores mínimos de competência: *

1 - Desempenho inferior | 2 - Desempenho médio inferior | 3 - Indiferente | 4 - Desempenho médio superior | 5 - Desempenho superior

Marcar apenas uma oval por linha.

	Desempenho inferior	Desempenho médio inferior	Indiferente	Desempenho médio superior	Deser sup
PRODUTIVIDADE: Produzir o trabalho pactuado na sua totalidade, mediante a utilização de métodos e técnicas, observando o prazo e a qualidade estabelecidos.	☐	☐	☐	☐	☐
COMPROMETIMENT O: Orientar o desempenho das atividades profissionais para os interesses e objetivos organizacionais.	☐	☐	☐	☐	☐
CONHECIMENTO DE MÉTODOS E TÉCNICAS: Desempenhar o trabalho com conhecimento sobre os procedimentos, normas e padrões necessários durante o ciclo.	☐	☐	☐	☐	☐
CUMPRIMENTO DE NORMAS DE PROCEDIMENTO E DE CONDUTA: Cumprir normas de procedimentos no desempenho das atribuições, tais quais: pontualidade, cumprimento de regras de segurança, cumprimento de carga horária.	☐	☐	☐	☐	☐

-
42. 2) Em poucas palavras, deixe elogios, sugestões, críticas ou ponderações sobre sua percepção individual (Opcional):

43. 3) Avaliação do trabalho em equipe: *
- 1 - Péssimo | 2 - Regular | 3 - Sem opinião | 4 - Bom | 5 - Ótimo

Marcar apenas uma oval por linha.

	Péssimo	Regular	Moderado	Bom	Ótimo
Comunicação	☐				
Colaboração	☐				
Proatividade	☐				
Administração de Conflitos	☐				
Inovação	☐				
Divisão de Tarefas	☐				

44. 4) Em poucas palavras, deixe elogios, sugestões, críticas ou ponderações sobre o trabalho em equipe (Opcional):

Finalização - PROCESSO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TIMES

Para finalizar, detalhe nessa Seção ponto(s) positivo(s), ponto(s) negativo(s) do METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS utilizada, além de sugestões que possam aprimorar o processo para uma segunda turma.

45. 1) Como avalia o modelo adaptado de gestão dos times (AgiTeD) no tocante a contribuição para o desenvolvimento das atividades? *
- 1 - Péssimo | 2 - Ruim | 3 - Regular | 4 - Bom | 5 - Ótimo

Marcar apenas uma oval.

Péssimo

1

2

3

4

5

Ótimo

46. 2) Escreva PONTO(S) POSITIVO(S) do modelo: *

47. 3) Escreva PONTO(S) NEGATIVO(S) do modelo: *

48. 4) Escreva SUGESTÃO(ÕES) para aprimoramento do modelo: *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários